

Pessimis y la fe que transforma: del
vacío existencial al encuentro con Dios

Pessimis and the Transforming Faith:
From Existential Emptiness to
Encounter with God

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

27/noviembre/2024

RESUMEN: ESTE RELATO FILOSÓFICO-NARRATIVO SIGUE LA VIDA DE PESSIMIS, UN PERSONAJE MARCADO POR LA MONOTONÍA, LA SOLEDAD Y LA PÉRDIDA DE SENTIDO, CUYA EXISTENCIA SE DESPLIEGA EN UN VACÍO EMOCIONAL QUE LO DISTANCIA DE LOS DEMÁS Y DE SÍ MISMO. A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA DE LA FE CRISTIANA, PESSIMIS DESCUBRE UN NUEVO HORIZONTE VITAL: EL ENCUENTRO ÍNTIMO CON DIOS RECONFIGURA SU PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD, TRANSFORMA SU CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN, DESPIERTA SU EMPATÍA Y LO INTRODUCE EN UNA VIDA PLENA DE SENTIDO Y AMOR. LA NARRACIÓN EXPLORA, ASÍ, EL PASO DE LA INDIFERENCIA A LA ESPIRITUALIDAD COMO VÍA DE LIBERACIÓN Y RECONCILIACIÓN CON LO HUMANO.

PALABRAS CLAVE: PESSIMIS; FE; VACÍO EXISTENCIAL; ESPIRITUALIDAD; ENCUENTRO CON DIOS; TRANSFORMACIÓN; EMPATÍA; SENTIDO DE LA VIDA.

ABSTRACT: THIS PHILOSOPHICAL-NARRATIVE ACCOUNT PORTRAYS THE LIFE OF PESSIMIS, A CHARACTER TRAPPED IN MONOTONY, LONELINESS, AND LOSS OF MEANING, WHOSE EMOTIONAL EMPTINESS ESTRANGES HIM FROM OTHERS AND FROM HIMSELF. THROUGH THE EXPERIENCE OF CHRISTIAN FAITH, PESSIMIS DISCOVERS A NEW HORIZON OF LIFE: THE INTIMATE ENCOUNTER WITH GOD RESHAPES HIS PERCEPTION OF REALITY, TRANSFORMS HIS ABILITY TO COMMUNICATE, AWAKENS EMPATHY, AND OPENS A PATH TO A LIFE FILLED WITH MEANING AND LOVE. THE STORY THUS EXPLORES THE TRANSITION FROM INDIFFERENCE TO SPIRITUALITY AS A WAY OF LIBERATION AND RECONCILIATION WITH THE HUMAN CONDITION.

KEYWORDS: PESSIMIS; FAITH; EXISTENTIAL EMPTINESS; SPIRITUALITY; ENCOUNTER WITH GOD; TRANSFORMATION; EMPATHY; MEANING OF LIFE.

1. Pessimis y la fe que libera

Dejó un trozo de vida en uno de los ángulos de su más cálida infancia, donde todo resplandecía con el centelleo de la inocencia. Sin percatarse, este recuerdo quedó sepultado en el tedio y la nada. Pessimis era un niño como cualquier otro, creciendo en una familia corriente y humilde, con una hermana mayor con la que no se llevaba muy bien y la inocencia propia de la niñez. El mundo era mágico para Pessimis —como para la mayoría de los niños— cualquier rincón de su hogar podía ser especial, una calle cualquiera de su ciudad reflejaba el misterio de un vasto mundo. Pessimis descubrió una despensa, la cual se convirtió en su lugar seguro. Era un nuevo mundo lleno de misterio y descubrimientos. Un lugar secreto que había descubierto y que nadie más conocía. Todo era revelación, asombro, sorpresa para él. Pessimis tenía una personalidad introvertida, tímida, insegura y soñadora. En general, la mente de Pessimis era una fábrica de fantasía. No obstante, el mundo de Pessimis, conforme crecía, se iba volviendo menos mágico, más «real» y perdía de manera paulatina parte de su encanto. Las calles ya no tenían nada que mostrar, los rincones de su hogar se volvieron terriblemente conocidos, estáticos y tenues. Empezó a entender que las calles, en última instancia, no daban a ningún lugar y que siempre volvías al mismo sitio, que los rincones de su hogar no poseían nada de excepcional, sino que eran de lo más comunes, simples y triviales en cada casa.

Pessimis creció, aparentemente, con una vida tan normal como la de cualquier otro niño. No había en él nada de especial. Toda su existencia ante él era abrumadoramente ecuánime. Pessimis trabajó demasiado pronto, puede que, porque estudiar no le atrajera lo suficiente, por falta de motivación externa en su frío hogar o un cúmulo de variables. El caso es que decidió comenzar a trabajar y esto reavivó en él parte de la ilusión de su infancia. El trabajo le hacía sentir realizado, útil, productivo. Se levantaba antes de que el sol despertara de su profundo sueño para darle los buenos días de camino al trabajo. Sin embargo, con el tiempo, el contraste de luces y sombras en su trabajo se tornó una monotonía sombría. Sabía lo que ocurriría cada día, con pequeños matices, pero —en gran medida— un día exactamente igual al anterior. Tal era así que no había motivo para decir que estaba en un nuevo día, pues su existencia parecía más bien una continuidad y no tanto un ciclo de veinticuatro horas diferenciado del anterior.

Sumado a esto, los compañeros de trabajo manifestaban un espíritu de competitividad de lo más cruel. Cada uno, en el mejor de los casos, iba a lo suyo sin importarle los demás, cuando no se hacía explícita una maldad e indiferencia y se convertía aquello en la ley del más fuerte. No solo esto produjo un profundo desasosiego en Pessimis, sino que, para más inri, sus jefes se aprovechaban cuanto podían de sus trabajadores, dejando bien marcada la relación jerárquica de poder y dando a entender que en la vida no todos somos iguales, incluso que hay personas superiores y más valiosas que otras por su estatus social y poder adquisitivo. Pessimis pensaba que la vida era profundamente injusta, trabajar todos los días, durante la mayor parte del tiempo, para que otra persona se enriquezca por ello, mientras haces algo que no se valora, que no te gusta y que te arrebató la mayor parte de tu tiempo. Un tiempo que debería de pertenecerte, pero que no es así.

Con el tiempo, Pessimis se enamoró y, por un instante, las nubes de la cotidianidad se disiparon. Pero, como siempre, ese brillo inicial se desvaneció y el ciclo del vacío volvió a envolverlo. Parece ser que Pessimis buscaba algo en cada experiencia existencial y que cuando creía haberla alcanzado —como el agua en nuestras manos— se le escapaba entre los dedos. Llegados a este punto, Pessimis reflexionaba sobre su vida y se percató que, sin saber el motivo, no tenía recuerdos de su infancia. No había en su mente un momento bueno con sus padres, hermana, abuelos, tíos, etc. Las experiencias con amigos eran mínimas y lo invadió un profundo y oscuro sentimiento de la más terrible soledad. A pesar de esto, Pessimis no se sentía triste, no, era algo mucho peor que la tristeza. Pessimis no sentía nada; él existía, pero no sentía. No recordaba, buscaba algo y no sabía el qué. No se sentía vivo, sabía que existía, que trabajaba, que se relacionaba con personas, que tenía pareja, pero lo hacía todo por inercia, sin pensar el porqué o, cuando no, seducido por su propio deseo que lo privaba del reducto de libertad que conservaba en una vida que transcurría en blanco y negro. Con esta vivencia ontológica, era de esperar que su relación sentimental no durara mucho tiempo, pues las motivaciones de esta no eran las correctas. Estaba más apegado a su deseo que al objeto del deseo, ya fuese su pareja, el trabajo o cualquier otra cosa que pudiera perseguir.

La ausencia de emociones, no de todas, se volvió una constante en Pessimis. La ira, por ejemplo, sí que estaba presente en él, aunque no tanto como la indiferencia sideral. Ni él mismo sabía la causa de esta indiferencia, el caso es que cada vez era menos funcional en términos sociales. La comunicación se tornó un hándicap en su día. La amalgama de sentimientos encontrados en los más profundo de su ser se convirtió en un enorme ovillo imposible de desenredar. Pessimis no sentía empatía por nadie, ni pena, ni amor. Creía que era un bicho raro, pues no sentía las pérdidas por las muertes de sus familiares. Impávido ante los embates de la vida caminaba entre la más absoluta soledad rodeado de personas. Un buen día, le hablaron de Dios a Pessimis, este creía que debía de haber alguien, pues tenía un profundo miedo de dejar la existencia insípida en la que estaba asumido. Curiosamente, algo sobresalientemente catastrófico puede resultar cómodo y deseable. ¿Sería verdad eso de que las personas somos animales de costumbres y nos podemos hacer a cualquier cosa? Se preguntaba a veces Pessimis. La cosa es que lo invitaron a una iglesia, pues se la pintaron como un lugar especial, en el cual le aseguraron que su vida cambiaría como nunca antes. Desde ese momento, su vida sería emocionante, ya no sería un número más en la lista infinita de números naturales.

Reconozco que, pese a mi escepticismo, no me han mentido; decía en el silencio y soledad de su casa. Este lugar es especial y diferente a todo lo que he vivido hasta ahora. Había algo en ese sitio que lo hacía extraordinario, aunque no supiera exactamente qué. Las personas me trataban mejor que nunca, me siento querido, importante, no soy invisible. Hay personas que se preocupan por mí de manera desinteresada. Ese lugar diáfano, con personas que reflejan un amor en sus rostros, que transmiten paz y ternura en cada una de sus palabras, me hace sentir un sosiego indescriptible. Me han regalado una Biblia, nunca antes había tenido una en mis manos. Me esperaba un libro mucho más grueso, pero bueno, empezaré a leerlo, parece interesante. Dicen que es la palabra de Dios, ¿eso quiere decir que la escribió Dios mismo? Supongo que no, es una forma de hablar. Aun así, la comencé a leer, pero no a leer como quien lee un libro, mi actitud fue muy diferente, mi actitud regresó a mi más tierna infancia, cuando los rincones de mi hogar eran mágicos, cuando una calle era algo asombroso a mis atónitos ojos. Algo cambió en mí desde que decidí leerla, antes incluso de leerla. Creo que esta actitud, lo que los cristianos llaman fe, es una llave que abre un

mundo que se encuentra más allá de nuestra propia materialidad, porque la lectura de la Biblia me iba transformando internamente a medida que avanzaba a través de sus líneas. Este libro era mágico, tan mágico como la infancia de un niño.

Con el tiempo comprendí que, si la Biblia era la palabra de Dios, leerla implicaba que Dios mismo te estaba hablando. Pero, además, me dijeron que era necesario que yo hablara con Dios también y esto sí que era más complicado, pues es algo que nunca había hecho. Por lo visto, hablar con Dios no es rezar un Padre Nuestro, sino que se trata de hablar como lo hago con una persona. Aquí había una dificultad añadida para Pessimis, pues no era el mejor comunicador. De hecho, no se comunicaba bien con nadie, no sabía expresar amor, el odio, la tristeza, la alegría, etc. Tan preocupante era el asunto que no se comunicaba ni con él mismo y ahora tenía que intentar comunicarse con alguien a quien no veía y que no le respondería como lo hace una persona de carne y hueso. Pessimis se enfrentaba a un plano ontológico diferente, con un lenguaje diferente al que conocía. Esto parecía una tarea imposible, ya que, si no era capaz de comunicarse con alguien a través del sistema lingüístico que tenemos o de nuestro lenguaje no verbal en nuestra materialidad, ¿cómo lo haría en una dimensión espiritual?

Comenzó creando un ambiente tranquilo, luz tenue, música de fondo a un volumen moderado. Asimismo, optó por seguir un patrón algo ilustrativo del relato bíblico en general. La postración sobre sus rodillas. Sin que nadie le diera unas instrucciones precisas, solo con aquel libro que presumía de ser sagrado, y como si algo dentro de él ya conociera de antemano a lo que se disponía al estilo de la reminiscencia platónica, se dispuso en esta atmósfera que invitaba a una suerte de recogimiento íntimo y espiritual, impregnada toda ella de una honesta reverencia, respeto y deseo genuino por conocer a ese Dios del que habla la Biblia. Había un anhelo en él, ya no de cambiar su vida, de darle un sentido a todo lo que hacía, sino un deseo de encontrarse cara a cara con Dios, saber cómo era, pasar tiempo con él, una cercanía real que le permitiera comunicarse como nunca antes lo había hecho en su dimensión existencial. Solo en esa habitación carente de iluminación, en una pequeña toalla de baño con las rodilla clavadas sobre ella para estar más cómodo y las palmas de sus manos tocando el frío suelo, con una postura que denotaba una completa reverencia y rendición, al mismo

tiempo que cierta desesperación, con los ojos cerrados manifestando la más absoluta confianza. Comenzó a hablar con su lenguaje natural, como si estuviera frente a frente con el mismo Creador. Se despojó de toda máscara e hipocresía, dejó ver su propia incredulidad, lo más profundo de su alma, y a modo de catarsis se derramó en una presencia solo perceptible por una parte de él que había permanecido inerte hasta ese momento. La comodidad que sentía era indescriptible, se encontraba en un estado más placentero que con su propia compañía. La paz experimentada fue inefable, un amor diferente inundó la habitación hasta tal punto que tuvo que callar y guardar el más absoluto silencio. En el silencio habló más que el discurso más elocuente, pero también escuchó y comprendió más que nunca antes. Una parte de él se encontraba perfectamente emparentada con el Espíritu de Dios y notó el abrazo de un padre que nunca había sentido. Un ser que no albergaba ni un ápice de maldad en él, todo era amor, luz, no había oscuridad. Una aceptación absoluta de la persona de Pessimis tal cual era.

Análogamente, en el epicentro de la luz pudo apreciar la oscuridad, la misma que habitaba en él, en Pessimis. El contraste con una blancura y luz perfectas resaltaba considerablemente las manchas en la persona de Pessimis, pero también se podían apreciar heridas que estaban sin cicatrizar. En medio de esa luz, otras heridas, estas no eran suyas, sino de la propia divinidad, pero estas sí estaban sanas, cicatrices sanadas que daban testimonio de un sufrimiento inimaginable, emparejado este al sinsentido humano del sufrimiento. En este momento comprendió Pessimis que el mismo Dios conocía su dolor, comprendía el sinsentido a través de la experiencia del Getsemaní y la soledad más profunda en la cruz del calvario cuando clamó Cristo: «Padre, ¿por qué me has desamparado?» En este momento, Pessimis comprendió el milagro de la unión hipostática, lo humano en lo divino y lo divino en lo humano. Dos mundos unidos: el mundo material y el espiritual. Desde este momento, Pessimis nunca sería el mismo.

De manera progresiva, Pessimis ya no veía solo la maldad, el egoísmo o la avaricia en las personas, sino que también podía ver algo que antes pasaba desapercibido. La debilidad, el amor, la honestidad, el bien, etc. En cada persona podía ver a Dios y poco a poco comprendió que el ser humano era algo precioso a pesar de la propia especie humana. De la misma forma, su corazón se volvió tan blando y sensible

como la gelatina, se identificaba con el dolor de los demás, con las necesidades de los más vulnerables e incluso con la maldad de sus semejantes. Llegó al punto de ser todo lo contrario al tiempo anterior a su experiencia espiritual. Si antes no podía sentir amor por nadie, ahora no podía odiar a nadie y dejar de querer a la gente. Es cierto que en ocasiones le costaba, pues se encontraba en situaciones complicadas, pero pedía fortaleza a Dios y discernimiento para comprender lo que ocurría. Lo más asombroso es que cada día conocía más y mejor a Dios, pero no solo en la intimidad de su habitación, sino a través de las personas, de las múltiples experiencias cotidianas. Dios estaba en cada detalle de su día a día y podía comunicarse con él. Mientras trabajaba, Dios estaba allí. Mientras hacía de comer, Dios estaba allí. Mientras hacía deporte, Dios estaba con él. De una forma o de otra, podía notar la presencia de Dios en todo momento y su amor en cada persona.

Pessimis podía expresarse mucho mejor, veía y escuchaba cosas que antes no podía. Es, en cierta manera, como si hubiera estado ciego y sordo hasta ahora. Entendió que la existencia vivida a través de la divinidad adquiere un sentido, que cada acción terrenal tendrá un eco en la eternidad. Que la vida no es blanca o negra, sino que hay infinidad de tonalidades. Que el ser humano no es ni bueno ni malo, sino que somos una mezcla de cosas buenas y malas. Que todos necesitan lo que él recibió de Dios y que tiene la responsabilidad de comunicarlo a los demás. También comprendió que la actitud de uno hace que nos fijemos en lo bueno o malo de la vida, que la fe es un don de Dios, pero que también tenemos que decidir libremente dar el paso. Y que todos somos mitad víctimas, mitad verdugos, consecuencias de nuestras experiencias vitales, de nosotros depende romper con hábitos o actitudes aprendidas, así como desaprender otros.

Pensaba Pessimis: Quizá por esto dijo Cristo que si no nos volvemos como niños no podríamos entrar al reino de los cielos, porque los niños ven la magia, el misterio, el amor y tienen esa fe que libera a lo humano. No podemos ver que el reino de Dios está en medio de nosotros a menos que nos volvamos como niños y para esto es preciso esa fe.